

How to cite: Shpryakha, Y., Abramchuk, O., & Moroziuk, O. (2025). Effectiveness of Clinical Simulation Training in Developing Practical Skills of Medical Students. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14968886>

Effectiveness of Clinical Simulation Training in Developing Practical Skills of Medical Students

Yaroslav Shpryakha¹, Olha Abramchuk², Olga Moroziuk³

¹PhD, Assistant Professor, Department of Surgical Diseases, Faculty of Medicine, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9779-4155>

²Ph.D. in Biology, Assistant Professor, Human and Animal Physiology Department, Faculty of Biology and Forestry, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9479-2111>

³Assistant, Department of Occupational Pathology and Functional Diagnostics and Phthisiopulmonology, Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0001-6359-4905>

Accepted: February 13, 2025 | **Published:** March 4, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: Simulation-based education is a key component of modern medical training, enhancing clinical competence, decision-making, and patient safety. By integrating theory with hands-on practice, simulations allow students to refine procedural skills, receive immediate feedback, and reduce errors before real patient interactions. Advances in virtual reality (VR), augmented reality (AR), and artificial intelligence (AI) further personalize training and create immersive learning experiences. Despite financial and logistical challenges, research confirms its effectiveness in improving skill acquisition and reducing anxiety. This study evaluates the role of simulation in medical education, supporting its expansion as a fundamental tool for preparing competent healthcare professionals.

Keywords: clinical skills, simulation medicine, medical education, practical experience, innovative teaching methods.

Вступ

У сучасних умовах медична освіта переживає суттєві трансформації, спрямовані на підвищення якості підготовки майбутніх лікарів та збереження максимальної безпеки пацієнтів (Рудишин (Rudyshyn), 2023; Козак (Kozak), Рудинський (Rudynskiy), Козак (Kozak), 2023). Однією з найперспективніших інновацій у цьому контексті є використання клінічних симуляторів, що дають можливість студентам-медикам набувати практичних навичок у контрольованому середовищі. Завдяки симуляційному навчанню здобувачі освіти можуть ефективно інтегрувати теоретичні знання з практичними вміннями, повторно відпрацьовуючи складні клінічні маніпуляції та отримуючи оперативний зворотний зв'язок від викладачів і тренажерів.

Значний науковий інтерес викликає використання технологій віртуальної реальності (VR), доповненої реальності (AR) та штучного інтелекту (ШІ) в симуляційному навчанні. Вони створюють інтерактивні простори, у яких здобувачі освіти можуть відпрацьовувати складні маніпуляції без ризику для пацієнтів, а адаптивні алгоритми ШІ дають змогу персоналізувати освітні програми відповідно до рівня знань і навичок кожного (Тене (Tene), Віке Лопес (Vique López), Вальверде Агірре (Valverde Aguirre), Орна Пуенте (Orna Puente), Вакасела Гомес (Vacacela Gomez), 2024; Різак (Rizak), Кампі (Campi), Якименко (Yakimenko), 2023).

Результати попередніх досліджень підтверджують, що використання клінічних симуляторів значно підвищує рівень клінічної майстерності здобувачів освіти – від покращення офтальмологічних оглядів до моделювання артроскопічних процедур, що свідчить про ефективність переходу від традиційних методів навчання до більш економічних, повторюваних та зручних (Тене (Tene) та ін., 2024).

Також було виявлено, що використання VR сприяє покращенню розуміння патологічних процесів, методів діагностики та лікування. У професійному середовищі ці технології забезпечують майбутнім медичним фахівцям можливість поглибити теоретичні знання, покращити практичні навички, сприяючи персоналізованому навчанню, інтерактивній взаємодії та вдосконаленню комунікаційних стратегій у клінічній практиці.

Аналогічні висновки було зроблено в дослідженні Чжан (Zhang) (2023), де клінічну симуляцію визначено як освітній інструмент у діагностиці та лікуванні гострих станів, таких як травми та ушкодження. Навчальні методики охоплювали широкий спектр підходів, зокрема використання манекенів, органів, відеоматеріалів, симуляційних кейсів, реальних або стандартизованих пацієнтів. Комплексне поєднання цифрових симуляцій, командного навчання та відпрацювання складних клінічних сценаріїв дає можливість моделювати реальні умови роботи лікарів.

Хоча результати досліджень є позитивними, сучасна наукова спільнота визнає низку проблем і питань, пов'язаних з оптимізацією симуляційного навчання. Зокрема, залишається відкритим питання тривалості збереження набутого практичного досвіду, а також визначення

найефективніших методик інтеграції симуляторів у загальний освітній процес. Водночас розвиток технологій віртуальної та доповненої реальності відкриває нові можливості для створення ще більш реалістичних симуляцій, що може суттєво підвищити ефективність навчання, проте їхня економічна доступність і практична реалізація залишаються предметом дискусій.

Отже, метою дослідження є вивчення ефективності навчання на клінічних симуляторах у формуванні практичних навичок студентів-медиків. Зокрема, у роботі оцінено вплив симуляційного навчання на рівень клінічної майстерності, розвиток критичного мислення, зниження стресу при виконанні маніпуляцій та зміцнення впевненості в прийнятті рішень. Крім того, досліджено роль сучасних технологій, у тому числі симуляторів із високим рівнем реалістичності та віртуальних платформ, у вдосконаленні освітнього процесу та підготовці здобувачів освіти до реальної клінічної практики.

Результати дослідження

Сучасні підходи до медичної освіти потребують інтеграції інноваційних технологій для підвищення якості підготовки фахівців та розвитку клінічних компетентностей.

У дослідженні Ценг (Tseng), Хоу (Hou), Хуан (Huang), Оу (Ou) (2021) розроблено симуляційну систему навчання на основі моделі ADDIE. Для забезпечення об'єктивності оцінювання та деталізованого відтворення реальних клінічних ситуацій було розроблено OSCE-чеклисти, узгоджені шляхом багаторазових експертних обговорень. Порівняльний аналіз студентських досягнень до початку курсу вивчення дисциплін не виявив суттєвих відмінностей між експериментальною та контрольною групами, що свідчить про їхню початкову однорідність. Водночас після завершення навчання експериментальна група продемонструвала вищі результати в тестах порівняно з контрольною, що підтверджує ефективність інноваційного підходу у швидкому опануванні теоретичного матеріалу.

Згідно з дослідженням Кукурікос (Koukourikos), Цалогліді (Tsaloglidou), Куркута (Kourkouta), Папатанасіу (Parathanasiou), Іліадіс (Iliadis), Фрацана (Fratzana), Панайоту (Panagiotou) (2021), використання симуляційних технологій є особливо актуальним у країнах з обмеженими освітніми ресурсами, де вони сприяють розвитку командної взаємодії. Практичні заняття в симуляційних лабораторіях значно знижують рівень тривожності здобувачів освіти, забезпечуючи їм психологічний комфорт під час опанування професійних компетентностей. Використання таких технологій у медсестринській освіті дає можливість ефективно відпрацьовувати базові клінічні навички, зокрема внутрішньом'язове та внутрішньовенне введення лікарських засобів, венепункцію, встановлення назогастрального зонда, катетеризацію сечового міхура, догляд за колостомаю, кисневу терапію та основи серцево-легеневої реанімації.

Науковці Лопес Наваррете (López-Navarrete), Ціммерманн-Вільдосо (Zimmermann-Vildoso), де Бріто Поведа (de Brito Poveda), де Соуза Ногейра (de Souza Nogueira) (2024) стверджують, що однією з основних переваг симуляційного навчання є можливість об'єктивно оцінювати рівень

підготовки здобувачів освіти завдяки стандартизованій перевірці та корекції відпрацювання медичних маніпуляцій.

Дослідники Еррера-Аліага (Herrera-Aliaga), Естрада (Estrada) (2022) стверджують, що основними методами симуляції є використання манекенів із високим рівнем реалістичності, здатних імітувати життєві функції пацієнта та реагувати на медичні втручання, створюючи автентичне клінічне середовище. Манекени з обмеженим функціоналом використовуються для вироблення вузькоспеціалізованих навичок, наприклад, катетеризації судин або проведення серцево-легеневої реанімації. Окрему категорію складають часткові симулятори, що є анатомічними моделями окремих частин тіла, і призначені для багаторазового відпрацювання конкретних клінічних маніпуляцій, таких як внутрішньовенна катетеризація чи інтубація дихальних шляхів.

Крім того, Тіноко (Tinoco), Ендерс (Enders), Сонеберг (Sonenberg), Ліра (Lira) (2021) стверджують, що симуляційне навчання мінімізує кількість помилок, підвищує рівень задоволеності освітнім процесом і зміцнює впевненість студентів у власних професійних навичках. Завдяки повторюваності тренувань здобувачі освіти опановують алгоритми клінічних втручань, удосконалюють їхнє виконання та досягають високих результатів у практичній діяльності.

Також, Плоцькі (Plotzky), Ліндведель (Lindwedel), Зорбер (Sorber), Лесль (Loessl), Кеніг (König), Кунце (Kunze), Куглер (Kugler), Менг (Meng) (2021) стверджують, що інтеграція в освітній процес нетипових клінічних випадків дає можливість майбутнім фахівцям отримати досвід роботи в різних критичних ситуаціях, що сприяє підвищенню рівня їхньої професійної підготовки.

У таблиці узагальнено основні аспекти, виклики впровадження та перспективи розвитку симуляційного навчання в медичній освіті (табл. 1).

Таблиця 1

Огляд основних аспектів викликів упровадження та перспектив розвитку симуляційного навчання в медичній освіті

Основні аспекти симуляційного навчання	Виклики впровадження	Перспективи розвитку
Підвищення якості медичної освіти	Значні фінансові витрати	Інтеграція з іншими освітніми методиками
Покращення клінічних компетентностей	Потреба в спеціалізованому обладнанні	Розвиток штучного інтелекту для симуляцій
Зниження рівня тривожності здобувачів освіти	Необхідність підготовки кваліфікованих викладачів	Упровадження вдосконалених технологій віртуальної реальності
Ефективність оцінювання рівня підготовки	Рівень реалістичності симуляційних сценаріїв	Адаптація до глобальних освітніх стандартів
Стандартизоване відпрацювання клінічних навичок	Відповідність симуляційних сценаріїв реальним клінічним умовам	Створення гібридних освітніх платформ
Особлива значущість для регіонів з обмеженими ресурсами	Технічні обмеження деяких симуляторів	Розробка мобільних симуляційних рішень

Покращення командної взаємодії	Необхідність інтеграції з традиційними методами навчання	Застосування симуляцій у міждисциплінарному навчанні
Зменшення кількості помилок у клінічній практиці	Складність адаптації в різних медичних системах	Підвищення доступності симуляцій для країн з обмеженими ресурсами
Зміцнення впевненості здобувачів освіти у власних силах	Обмеженість доступу до високотехнологічних симуляцій у деяких країнах	Упровадження нових методів оцінювання компетентностей
Використання манекенів із високим рівнем реалістичності та часткових симуляторів	Потреба в стандартизації методів оцінювання симуляційного навчання	Посилена підтримка симуляційних технологій на рівні медичних установ

Джерело:

Учені Є (Yeh), Ян (Yang) (2024) встановили, що здобувачі освіти, які навчалися за допомогою симуляційних технологій, продемонстрували вищий рівень клінічної узгодженості, краще розуміння алгоритмів дій і впевненість у виконанні освітніх заходів, ніж контрольна група. Науковці Еленду (Elendu), Амаечі (Amaechi), Окатта (Okatta), Амаечі (Amaechi), Еленду (Elendu), Езех (Ezeh), Еленду (Elendu) (2024) переконані, що впровадження симуляційного навчання є складним завданням, що потребує значних фінансових ресурсів, спеціалізованого обладнання та висококваліфікованого викладацького складу.

Також у дослідженні Гурая (Guraya) (2024) доведено, що додаткові виклики можуть бути пов'язані з рівнем реалістичності симуляційних сценаріїв і можливістю ефективного перенесення набутих навичок у реальні клінічні умови. Попри ці труднощі, сучасні технологічні досягнення відкривають нові перспективи для розвитку сучасної медичної освіти.

Висновки

Результати аналізу підтверджують, що впровадження симуляційного навчання сприяє підвищенню якості медичної освіти, покращенню клінічних компетентностей та зниженню рівня тривожності здобувачів освіти під час освітнього процесу. Симуляційні технології дають можливість ефективно оцінювати рівень підготовки здобувачів освіти та сприяють швидкому опануванню ними теоретичного матеріалу. Зокрема, використання манекенів із високим рівнем реалістичності й часткових симуляторів дає змогу відпрацьовувати як базові, так і спеціалізовані клінічні навички, необхідні для професійної діяльності. Разом з тим, упровадження симуляційного навчання супроводжується низкою викликів, зокрема значними фінансовими витратами, необхідністю використання спеціалізованого обладнання та підготовки висококваліфікованих викладачів. Попри ці труднощі, сучасні технологічні досягнення, зокрема розвиток штучного інтелекту та віртуальної реальності, відкривають нові можливості для подальшого вдосконалення симуляційного навчання. Його інтеграція з іншими освітніми методиками та адаптація до глобальних освітніх стандартів сприятимуть подальшій модернізації медичної освіти, підвищенню рівня підготовки фахівців і забезпеченню якісної медичної допомоги.

Література

- Elendu, C., Amaechi, D. C., Okatta, A. U., Amaechi, E. C., Elendu, T. C., Ezech, C. P., & Elendu, I. D. (2024). The impact of simulation-based training in medical education: A review. *Medicine*, 103(27), 1-14. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000038813>
- Guraya, S. Y. (2024). Transforming simulation in healthcare to enhance interprofessional collaboration leveraging big data analytics and artificial intelligence. *BMC Medical Education*, 24(1), 941-944. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05916-y>
- Herrera-Aliaga, E., & Estrada, L. D. (2022). Trends and innovations of simulation for twenty-first-century medical education. *Frontiers in Public Health*, 10, 1-7. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.619769>
- Koukourikos, K., Tsaloglidou, A., Kourkouta, L., Papathanasiou, I. V., Iliadis, C., Fratzana, A., & Panagiotou, A. (2021). Simulation in clinical nursing education. *Acta Informatica Medica*, 29(1), 15-20. <https://doi.org/10.5455/aim.2021.29.15-20>
- Kozak, N. D., Rudynskyi, O. V., & Kozak, D. O. (2023). Особливості організації навчального процесу на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії в умовах воєнного стану. *Сучасні аспекти військової медицини*, 30(1), 38-47. <https://doi.org/10.3275/2310-4910-2023-30-1-03>
- Kozak, N., Zaychenko, G., Gorchakova, N., Doroshenko, A., & Kozak, D. (2023). Recent challenges in higher medical, military and medical education: Sustainability trends in the prism of COVID-19 pandemic and Russian full-scale invasion 2022-2023. *Current Aspects of Military Medicine*, 30(2), 23-30. <https://doi.org/10.32751/2310-4910-2023-30-2-02>
- López-Navarrete, A., Zimmermann-Vildoso, M., de Brito Poveda, V., & de Souza Nogueira, L. (2024). Effectiveness of combined virtual and clinical simulation compared with other active teaching strategies on health students' learning: A systematic review protocol. *JBI Evidence Synthesis*, 22(6), 1170-1176. <https://doi.org/10.11124/JBIES-23-00348>
- Plotzky, C., Lindwedel, U., Sorber, M., Loessl, B., König, P., Kunze, C., Kugler, C., & Meng, M. (2021). Virtual reality simulations in nurse education: A systematic mapping review. *Nurse Education Today*, 101, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104868>
- Rizak, H. V., Kampi, Y. Y., & Yakimenko, V. V. (2023). Перспективи розвитку доказової медицини в умовах наявності штучного інтелекту й сучасних технологій: роль закладів вищої медичної освіти в Україні. *Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка»)*. <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5984>
- Rudyshyn, S. (2023). Psychological and pedagogical features of scientific ecological discourse. *Український педагогічний журнал*, (1), 25-42. <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/issue/view/39/10>

- Tene, T., Vique López, D. F., Valverde Aguirre, P. E., Orna Puente, L. M., & Vacacela Gomez, C. (2024). Virtual reality and augmented reality in medical education: An umbrella review. *Frontiers in Digital Health*, 6, 1365345. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2024.1365345>
- Tinôco, J. D. S., Enders, B. C., Sonenberg, A., & Lira, A. L. B. C. (2021). Virtual clinical simulation in nursing education: A concept analysis. *International Journal of Nursing Education Scholarship*, 18(1), 1-12. <https://doi.org/10.1515/ijnes-2020-0001>
- Tseng, L. P., Hou, T. H., Huang, L. P., & Ou, Y. K. (2021). Effectiveness of applying clinical simulation scenarios and integrating information technology in medical-surgical nursing and critical nursing courses. *BMC Nursing*, 20(1), 229. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00744-7>
- Yeh, C. H., & Yang, Y. P. (2024). Comparing the effect of assessment-simulation-animation-based against traditional education on nursing students' anxiety and self-efficacy in maternity clinical practicum. *Nurse Education in Practice*, 76, 103932. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103932>
- Zhang, C. (2023). A literature study of medical simulations for non-technical skills training in emergency medicine: Twenty years of progress, an integrated research framework, and future research avenues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 1-32. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054487>